

**IKKINCHI JAHON URUSHI YILLARIDA FRONT ORTIDA
O`ZBEKISTON MADANIYATINING QO`SHGAN HISSASI**

Turdimurodov Nuriddin

Sharof Rashidov nomidagi

Samarqand davlat universiteti Tarix fakulteti magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Ushbu maqolada Ikkinchi jahon urushi davrida O`zbekistonning front ortida olib borgan madaniy sohadagi amaliy harakatlari bayon etiladi. Ishlab chiqarish, fan, xalq ta`limi, adabiyot, sam`at sohalarining urush yillarida to`xtab qolmagani, o`z sohasida jadal ishlar amalga oshirilgani haqida ma`lumotlar keltiriladi.

**Kalit so`zlar:** Urush, front, pyesa, antalogiya, fanlar akademiyasi, xalq ta`limi, kadrlar yetishtirish.

ANNOTATION

In the second article, in the article of the World War, there is a description of the practical implementation of Uzbekistan in the cultural field behind the front. It is reported that production, science, public education, literature, industry did not stop during the years of industrial wars, and their own intensive work was carried out.

Key words: War, front, play, anthology, academy of sciences, public education, personnel training.

Ikkinchi jahon urushi yillarida deyarli barcha madaniyat sohasi vakillari kabi teatr san`ati ustalari va aktyorlari ham o`zlarining kuch-g`ayratini namoyish etishgan. Tarix zarvaraqlariga muhrlangan so`nmas asarlar yaratishdi. SSSR uchun 1941-yili Ikkinchi jahon urushi boshlanishi bilan sovet hukumati va kompartiya xalq orasida frontga safarbarlik, dushmanga qarshi kurash ruhini kuchaytirish, uchun vatanparvarlik namunasi bo`lgan tarixiy shaxslar va xalq qahramonlari jasoratini adabiyot va san`atda aks ettirishga dav`at etdi. Shu bahona bilan ilgari man etilgan tarixiy mavzularga bir

qadar yo`l ochilganday bo`ldi. Yuzaga kelgan imkoniyatdan o`zbek dramaturglari va teatrlari unumli foydalandilar.

Safarbarlik mavzusidagi K. Yashinning ``O`lim bosqinchilarga``, (1941-1942), ``Davronota`` (S. Abdulla bilan hamkorlikda 1942), ``Oftobxon`` (1944), Uyg`unning ``Ona`` , Sobir Abdullaning ``Qo`chqor Turdiyev`` (1943), S. Abdulla, H. Olimjon, Uyg`unning ``O`zbekiston qilichi`` (1943) drama va musiqali dramalari bilan birga Hamid Olimjonning ``Muqanna`` (1943), Uyg`un va Izzat Sultonning ``Alisher Navoiy`` (1942), Maqsud Shayxzodaning ``Jaloliddin Manguberdi`` (1944) tarixiy dramalari, A. Kozlovskiyning ``Ulug`bek`` (E. Kaplan, S. Mixoels), O. Chishkonning ``Mahmud Torobiy`` (Oybek 1944) operalari vujudga keladi.

O`zbekiston ziyolilari, fan, texnika va madaniyat arboblari yot bosqinchilarga qarshi umumxalq kurashiga munosib hissa qo`shishga qizg`in ishtiyoq singib ketdi.

Urush ayniqsa fanning rolini oshirdi. Zero, davlatning ilmiy-texnikaviy, iqtisodiy va madaniy salohiyati, harbiy harakatlarni moddiy ta`minlash, askarlarning jangovar samaradorligi va sog`lig`i ko`p jihatdan ilm-fanning rivojlanish darajasi, ilmiy-texnikaviy siyosatning samaradorligi va harbiy xizmatning samaradorligi bilan belgilanadi. fan yutuqlari natijalarini amaliyotda qo`llash ko`lami. Og`ir sinovlar yillarida O`zbekiston fani o`zining samarali kuchini to`la namoyon etdi, uning mehnatkashlari dushman ustidan g`alabani ta`minlashda faol ishtirok etdi. O`zbek olimlari fashistik agressiyani qaytarish uchun nafaqat moddiy resurslarni, balki jamiyatning ma`naviy kuchlarini ham safarbar etishda har tomonlama hissa qo`shdilar. Mudofaa xarakteridagi fundamental muammolarni muvaffaqiyatli hal etish respublikada yaratilgan sanoat salohiyatiga, hatto urushdan oldingi yillarda ham rivojlanib borayotgan fundamental ilmiy tadqiqotlarga asoslangan edi.

Urush ilmiy ishning tinch yo`nalishini o`zgartirdi. Unda mudofaa uchun muhim ilmiy faoliyat natijalarini zudlik bilan ishlab chiqarishga joriy etish, fan va amaliyot o`rtasidagi aloqani yanada mustahkamlash, ilmiy-tadqiqot ishlarini boshqarishning operativ shakllarini takomillashtirish vazifasi qo`yildi.

Urush boshlanishi bilan O‘zbekistonning atoqli olimlari – T.N.Qori-Niyozov, V.I. Romanovskiy, I.A.Raykova, T.A.Sarymsakov, Sh.T.Talipov va boshqalar matbuotda chiqish qildilar. Unda shunday deyilgandi: “Biz, O‘zbekiston fan xodimlari, qonxo‘r fashistik bosqinchilarning Vatanimizning muqaddas sarhadlariga, sovet xalqining sha‘ni va erkinligiga qo‘pollik bilan bostirib kirganidan g‘azablangan holda, bor kuchimizni berishga to‘la tayyorligimizni bildiramiz. bilim, kuchimiz va kerak bo‘lsa, shafqatsiz dushman ustidan g‘alaba qozonish uchun hayotimiz ... ” [1]

1943 yilning kuzida O‘zFAN negizida O‘zbekiston Fanlar akademiyasi tashkil etildi. Uning tantanali ochilishi 1943 yil 4 noyabrda bo‘lib o‘tdi. Respublika akademiyasining tashkil topishi O‘zbekiston olimlari ilmiy faoliyatining yetukligidan, fanning turli sohalaridagi yirik muammolarni mustaqil hal eta olishidan dalolat berdi. O‘zbekiston Fanlar akademiyasining asoschilari respublikaning yetuk olimlari, o‘zbek fanining ko‘plab yangi yo‘nalishlarining tashabbuskorlari bo‘ldi. T.N. birinchi prezident bo‘ldi. Kari-Niyozov, atoqli matematik olim, O‘zbekistonda fizika-matematika fanlari tarixiga oid tadqiqotlarning tashabbuskori, mashhur “Ulug‘bek astronomiya maktabi” monografiyasi muallifi. Matematiklar T.A. Sarimsakov va V.I. Romanovskiy, yozuvchilar Oybek va G‘afur G‘ulom, irrigatorlar A.N. Askochenskiy va V.V. Poslavskiy, etnograf M.A. Andreev, fizik S.U. Umarov, geolog A.S. Uklonskiy, biolog R.R. Shreder. [2]

Fanlar akademiyasining ochilishi respublika hayotida muhim voqea bo‘ldi, ilm-fanning yanada taraqqiy etishi uchun mustahkam poydevor yaratildi. Tez orada yangi ilmiy muassasalar vujudga keldi. Til, adabiyot va tarix instituti bazasida Tarix va arxeologiya, Til va adabiyot institutiari, Sharqshunoslik instituti, Iqtisodiyot, Matematika va mexanika, Tuproqshunoslik, Fizika-texnika institutiari va boshqa laboratoriyalar tashkil etildi. 1945-yilga kelib Fanlar akademiyasi tarkibida 23 ta ilmiy muassasa, shu jumladan, 2 ta ilmiy tadqiqot institutlari, 2 ta laboratoriya, tajriba stansiyalari faoliyat ko‘rsatdi. O‘zbekiston Fanlar akademiyasining uch faxriy a‘zosi, 15 haqiqiy a‘zosi, 20 muxbir a‘zosi va 1265 ilmiy xodimi, shu jumladan, 54 ta fan doktori va 172 ta fan nomzodi ilmiy tadqiqot ishlari olib bordi. Ular orasida fizika-

matematika fanlari doktorlari T. A. Sarimsoqov va V. I. Romanovskiy, geolog olim H. M. Abdullayev, fizik olim S. U. Umarov, faylasuf I. Mo‘minov, adib S. Ayniy, yozuvchi Oybek, shoir G‘. G‘ulom va boshqalar bor edi. Sharqshunoslik instituti olimlarining Sharq qo‘lyozmalarini o‘rganish asosida tayyorlagan fors, arab va turkiy tillarda yozilgan qo‘lyozmalar to‘plami jahondagi eng boy to‘plamlardan biri bo‘lib qoldi. To‘plam 3 jilddan iborat bo‘lib, ularda 300 ga yaqin qo‘lyozma tavsiflab va ilmiy jihatdan baholab berildi. 1944-yilda O‘zFA Prezidiumida aspirantura tashkil etildi va o‘sha yili 60 kishi, shu jumladan, 41 o‘zbek qabul qilindi. 1944-yilda Akademiya institutlarida 2 ta doktorlik, 17 ta nomzodlik dissertatsiyalari yoqlandi. Urush yillarida o‘zbekistonlik olimlar mingdan ortiq ilmiy ishlarni bajardilar, ularning ko‘pchiligi xalq xo‘jalik va mudofaa ahamiyatiga ega bo‘ldi. O‘zbekiston xalq ta’limi, jumladan, oliy o‘quv yurtlari og‘ir sinovlardan o‘tdi. Ko‘pchilik professor-o‘qituvchilar, talabalar frontga safarbar etildi. Samarqand kooperativ instituti bilan Toshkent moliyaiqtisodiyot instituti, Toshkent va Samarqand tibbiyot institutlari, O‘zbek va O‘rta Osiyo davlat universitetlari birlashtirildi. Ularning bo‘shagan binolariga harbiy muassasalar, gospitalar joylashtirildi. O‘z professor-o‘qituvchilari bilan ko‘chirib keltirilgan oliy o‘quv yurtlarining faoliyati respublikada oliy ta’limning yanada rivojlanishiga ijobiy ta’sir etdi. Moskvalik va leningradlik olimlar talabalarga yangi kurslar bo‘yicha ma’ruzalar o‘qidilar, mahalliy millat vakillaridan ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlashga ko‘maklashdilar, yangi mutaxassislik bo‘yicha kadrlar tayyorlash yo‘lga qo‘yildi. Ular xalq xo‘jalik va harbiy ahamiyatga molik mavzularda tadqiqot ishlarini uyushtirdilar. Toshkent industriya instituti ilmiy jamoasi, masalan, Bekobodda metallurgiya zavodini qurish, mis va boshqa mahalliy rudalarni eritish usullarini ishlab chiqish, metallar korroziyasiga qarshi kurashning samarali yo‘llarini topish, yangi zavodlar O‘zbekiston hukumati oliy o‘quv yurtlaridagi qiyinchiliklarni bartaraf etish, moddiy ba’zasini mustahkamlash, o‘qituvchilar bilan ta’minlash masalalarida ko‘maklashdi. Ayniqsa, ko‘chib kelgan tajribali pedagoglar, olimlar 1943—1944-yillarda o‘z shaharlariga qayta boshlagan, urushning dastlabki davrida vaqtincha yopilgan yoki birlashtirilgan institutlar qayta tiklanayotgan, yangidan

Chimboy va Urganch pedagogika institutlari, Namangan va Marg‘ilon o‘qituvchilar institutlari, Toshkent teatr san‘ati institute ochilgan, ilmiy-pedagogik kadrlarga muhtojlik ortgan bir paytda respublika hukumatining oliy o‘quv yurtlariga ko‘magi sezilarli bo‘ldi. Yirik oliy o‘quv yurtlarida doktorantura va aspiranturaga qabul kengaytirildi.

O‘zbek moylarini suvsizlantirish va oltingugurtdan tozalash usuli ishlab chiqildi, mahalliy xomashyodan bir qator yangi bog‘lovchilar taklif qilindi. Dori ishlab chiqarish sohasidagi ishlar katta ahamiyatga ega edi. Shunday qilib, O‘zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi S.Yu.Yunusov rahbarligida alkaloid o‘simliklar kam dorivor moddalar olish maqsadida o‘rganildi. SADU kimyo fakultetida anestetik efir, kaltsiy xlorid, kofein, streptotsid, sulfid, nikotin kislotasi ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yildi. Toshkent farmatsevtika instituti xodimlari tomonidan mahalliy xomashyodan 15 dona yangi dori vositasi ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yildi. [3]

Respublika botaniklari yovvoyi kauchuk o‘simliklarining boy chakalakzorlarini kashf etdilar, bedadan vitamin olish usullarini, sholi tozalash sanoati chiqindilarini ishlab chiqdilar, o‘simlik xomashyosi bo‘yicha materiallarni umumlashtirib, nashr etdilar, mahalliy sanoatni rivojlantirish uchun keng istiqbollar ochdilar.

Respublika ijtimoiy-iqtisodiy va ma‘naviy hayotining barcha jabhalarida chuqur iz qoldirgan fashistik Germaniya bilan ayovsiz urush xalq ta‘limiga ham o‘z ta‘sirini ko‘rsatdi. O‘zbekiston maktablari ishida ko‘p qiyinchiliklar tug‘dirdi. Xususan, urushning dastlabki davrida xalq ta‘limi ehtiyojlari uchun ajratiladigan mablag‘lar sezilarli darajada qisqartirildi. Strategik tashabbus sovet qo‘mondonligi qo‘liga o‘tishi bilangina O‘zbekiston Xalq Maorif Komissarligi byudjeti biroz ko‘paya boshladi. Shunday qilib, 1943 yilda u 435 va 1944 yilda 670 million rublni tashkil etdi. Ularning 50% dan bir oz ortig‘i maktab ta‘limiga to‘g‘ri keldi.[4]

Rublning tez qadrsizlanishini hisobga olsak, bu aniq maktab ehtiyojlari uchun etarli bo‘lmagan miqdor ekanligini aytishimiz mumkin.

Urush ta‘lim muassasalarini kadrlar bilan ta‘minlashga qattiq ta‘sir ko‘rsatdi. Fashistik agressiyadan oldin maktab o‘qituvchilari umumiy sonining 74,6 foizini

erkaklar tashkil etgan. Urush boshlanishi bilan ularning katta qismi armiya saflariga chaqirildi. Oqibatda o'qituvchilarning keskin tanqisligi yuzaga keldi. Bu esa, o'z navbatida, faoliyat yuritayotgan maktablar sonining kamayishiga sabab bo'ldi. Masalan, 1942/43 o'quv yilida o'qituvchilarning frontga safarbar etilishi munosabati bilan respublikada 200 ta boshlang'ich maktab ishlamadi. Milliy maktab ayniqsa jiddiy qiyinchiliklarni boshdan kechirdi. 1942 yilda Respublika Xalq Maorif Komissarligining Kadrlar bo'limining ma'ruzasida ta'kidlanganidek, "Milliy harbiy qismlarning tashkil etilishi va Qizil Armiya saflariga ommaviy chaqiruv bilan birga, o'qituvchilar tarkibida katta bo'shliq paydo bo'ldi. Bepul ishga qabul qilish bilan qamrab ololmaydigan o'zbek maktablari. Kadrlar bo'limi o'zbek maktablarida bu yilgi o'qishni to'xtatmaslik uchun maktabni erta tugatish yoki oliy o'quv yurtlari talabalarini uzoq muddatli amaliyot uchun maktablarga yuborish zarur, deb hisoblaydi".[5]

Maktab binolarining salmoqli qismi respublikaga evakuatsiya qilingan harbiy qismlarga, gospitallar, harbiy ta'lim muassasalari, oliy o'quv yurtlari, mehribonlik uylari va boshqalarga berilishi maktablar sonining qisqarishi va ularning ish xarakteriga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Masalan, Toshkentda harbiy harakatlar boshlanishi bilan 40 ga yaqin maktab binosi evakuatsiya qilingan korxonalar va muassasalarga o'tkazildi. Namangan viloyat ijroiya qo'mitasining 1941 yil 27 noyabrda qarori bilan. otliq diviziya shtab-kvartirasi 32-sonli maktab binosida joylashgan edi.3 Uychi tumani maktablarida evakuatsiya qilingan mehribonlik uyi Uchqo'rg'on internatiga joylashtirildi. Respublika bo'ylab jami 180 ta maktab binosi mudofaa va mudofaa uchun o'tkazildi. evakuatsiya ehtiyojlari.[6]

Bu maktablarning o'quvchilari allaqachon gavjum bo'lgan boshqa ta'lim muassasalarining jamoalari bilan birlashdilar. Vaziyat evakuatsiya qilingan bolalarning katta oqimi bilan og'irlashdi, ular ham o'qishga topshirilishi kerak edi. Xususan, 1941 yil noyabrdan 1942 yil oktyabrgacha. O'zbekistonga 40 ming maktab yoshidagi bolalar keldi.1 Hukumat sharoitida maktablarning katta qismi uch, hatto to'rt smenada ishlashga majbur edi. Toshkent shahridagi maktablarda bir sinfdagi maktab

o‘quvchilari soni 50-60 nafarga yetdi. Ularning ko‘pchiligida yetarlicha o‘quv xonalari yo‘qligi sababli darslar foyeda, hatto ochiq havoda ham o‘tkazildi.

Xuddi shunday manzara respublikaning boshqa shahar va tumanlarida ham kuzatildi. Masalan, Samarqand shahridagi 45-maktab 1942—43-yillar qishi davomida binosiz edi. Samarqand viloyatining Kattaqo‘rg‘on shaharchasi 11 maktabdan 5 tasini harbiy ehtiyojlar uchun va hokazo. Maktab binolarining keskin tanqisligi faqat 1943 yil oxiridan boshlab bartaraf etila boshlandi. o'sha yilning 16 iyulida ittifoq hukumati tomonidan 1943-44 yillarda boshlang'ich, to'liq bo'lmagan o'rta va o'rta maktablarda bolalarning ta'limini to'liq qamrab olish maqsadida boshqa maqsadlarda foydalanilgan maktab binolarini bo'shatish to'g'risidagi farmoyish qabul qilinganidan keyin. Bu muammoning ijobiy hal etilishiga SSSRning g‘arbiy viloyatlarining bosib olingan hududlari tozalanishi bilan boshlangan O‘zbekistonga vaqtincha jo‘natilgan korxonalar va muassasalarni qayta evakuatsiya qilish ham ta’sir ko‘rsatdi.

Maktab va o'quv binolarining aniq etishmasligi bilan bir qatorda, boshqa omillar ham to'liq o'quv jarayonini tashkil etishga sezilarli darajada to'sqinlik qildi. Xususan, maktablar yoqilg‘iga juda muhtoj, daftar, ruchka, qalam, darslik, ko‘rgazmali qurollar yetishmas edi. Talabalar yomon kiyingan va kiyimsiz edi. Ularning aksariyati yarim och qolgan edi. Natijada, muvaffaqiyat ulushi juda past bo'ldi va maktabni tark etish darajasi qabul qilib bo'lmaydigan darajada yuqori edi. Biroq, urush davri qiyinchiliklariga qaramay, umumta'lim maktablari ishi to'xtatilmadi. Ta'lim organlari va o'qituvchilar jamoasi maktablar tarmog'ini va o'quvchilar kontingentini saqlab qolish uchun qo'llaridan kelganini qildilar. Iqtisodiy va ma'naviy ishlab chiqarishning barcha sohalari singari urush boshlanishi bilan mahalliy maktab ham urush davri talablariga muvofiq qayta qurila boshladi.[7]

O‘qituvchilar ta’tildan muddatidan oldin qaytdilar, o‘quvchilar yozgi ta’tildan chaqirilib, kolxozlarga yordam berish uchun foydalanildi. , sovxoz, sanoat korxonalarini, shuningdek, maktablarni yangi o‘quv yiliga tayyorlashda faol ishtirok etishdi. Shunday qilib, 1941 yil iyulda. birgina Toshkent viloyatida 4900 nafar o‘qituvchi va 62400 nafar

maktab o'quvchilari tashkilotchilik va yuqori mehnat unumdorligi ko'rsatib ishlab chiqarishda, kolxoz va sovxozlarda mehnat qila boshladilar.

Shu bilan birga, professor-o'qituvchilar va talabalarning boshlang'ich harbiy tayyorgarligi, shuningdek, ularning ishlab chiqarishda band bo'lmagan shaxslarni havo hujumidan mudofaa va kimyoviy mudofaa (HKH) vositalari orqali o'qitishda ishtirok etishga alohida e'tibor qaratildi. Masalan, 1941 yil 9 iyulda bo'lib o'tgan shahar majlisida. Toshkentda o'qituvchilar harbiy ishlarni tezroq o'zlashtirish va o'z-o'zini himoya qilish guruhlari - PVHOni yaratishda faol yordam berish majburiyatini oldilar.

Bunday uchrashuvlar respublikamizning barcha shahar va tumanlarida bo'lib o'tdi. Toshkent viloyati bo'yicha 67 ming o'quvchi va o'qituvchilar 28 soatlik dastur bo'yicha kurslarni tamomlab, PPE me'yorlarini topshirdilar.¹ Toshkent shahridagi faqat bitta maktab o'qituvchilari 1941-yil yozida 121. 400 nafar uy bekasi zenit va kimyoviy mudofaa vositalariga o'qitildi.² Farg'ona viloyatida 1941-yil 1-oktabrda 80215 kishi harbiy tayyorgarlikka qamrab olindi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Журнал Правда Востока. 1941. 28 июня
2. Журнал Правда Востока. 1943. 5 ноября.
3. Журнал Правда Востока. 1942. 28 августа.
4. O'zbekiston Milliy Arxivi, fond 94, ro'yhat 477, ish 148, 169 bet.
5. O'zbekiston Milliy Arxivi, fond 94, ro'yhat 5, ish 4023, 70 bet.
6. O'zbekiston Milliy Arxivi, fond 94, ro'yhat 5, ish 4667, 49 bet.
7. O'zbekiston Milliy Arxivi, fond 94, ro'yhat 456, ish 2, 304 bet.